

Avaliação de metodologias para detecção automática de sinais eletromiográficos

Rodrigo Belagamba de Moraes
Escola Politécnica
Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brasil
ORCID: 0000-0003-3130-0527

Jeferson Vieira Flores
Faculdade de Engenharia
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brasil
ORCID: 0000-0003-2188-4661

Beatriz Cappelozza Cunha
Faculdade de Engenharia
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
São Leopoldo, Brasil
ORCID: 0000-0002-5962-7655

Rafael Reimann Baptista
Escola Politécnica
Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brasil
ORCID: 0000-0003-1937-6393

Aurélio Tergolina Salton
Faculdade de Engenharia
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brasil
ORCID: 0000-0002-5814-0853

Resumo—A detecção automática de ativações musculares é de extrema importância para o desempenho de próteses elétricas. Nesses dispositivos, para que ocorra a análise de sinais mioelétricos e detecção dos mesmos, é necessário que métodos de Processamento Digital de Sinais sejam implementados, como o Operador de Energia de Teager-Kaiser e *Sample Entropy*. Este trabalho buscou avaliar de forma quantitativa esses métodos sob três aspectos a partir de sinais mioelétricos sintéticos construídos por um gerador de dados artificiais: precisão, tolerância a ruídos e custo computacional. Através dos resultados obtidos, uma avaliação qualitativa da performance de cada método foi possibilitada.

Palavras-chaves—Eletromiografia, sinal mioelétrico, ativação muscular, processamento digital de sinais

I. INTRODUÇÃO

O estudo e análise de Sinais Mioelétricos (SME) se faz presente em inúmeras áreas da saúde e engenharia, tanto em cunho investigativo quanto terapêutico. Para isto, a identificação do instante de tempo da ativação muscular, bem como a qualidade do sinal estudado, é de extrema importância, uma vez que a presença de ruídos e características estocásticas são associadas a esses tipos de sinais.

A análise do sinal extraído do Eletromiografo (EMG) pode se dar por meio de um processo de segmentação do mesmo. Através de técnicas de Processamento Digital de Sinais (PDS), são extraídos os instantes de início e fim (*onset* e *offset*, respectivamente) dos eventos a serem estudados.

Em análises de SME o questionamento primordial é como identificar quando o sinal está presente. Para isso, a técnica dos limiares (*thresholds*) de amplitude para PDS é amplamente utilizada devido a simplicidade e facilidade de implementação. Os limiares podem ser determinados através de uma calibração prévia ou por *Root Mean Square* (RMS) e servirão de comparação com valores absolutos do sinal para que os momentos de ativação muscular sejam determinados.

Tendo em vista as características do sinal e a importância da definição dos eventos de interesse associados ao mesmo, os métodos Operador de Energia de Teager-Kaiser (TKE) e

Fig. 1. Sinal mioelétrico (SME) bruto.

Sample Entropy (SPE) desempenham um papel de detectores automáticos de *onset* e *offset*, ou seja, da atividade muscular.

Este trabalho visou avaliar os métodos citados acima através de sua implementação para uma conclusão qualitativa ao analisar dados de Eletromiograma (EMG) sintéticos construídos a partir de um gerador de dados artificiais.

II. DESENVOLVIMENTO

A. Obtenção e Processamento do Sinal Eletromiográfico

A eletromiografia de superfície é caracterizada pelo estudo da funcionalidade muscular. As mudanças eletromagnéticas causadas pelo fluxo de potenciais de ação emanadas pelas unidades motoras do sistema muscular são captadas através de eletrodos posicionados de forma superficial, dando origem ao SME.

O registro do SME pode sofrer influência de diversos fatores, sejam eles fisiológicos ou até mesmo de origem eletromagnética proveniente de equipamentos eletrônicos próximos aos eletrodos. Sendo assim, denomina-se ruído tudo que não é contemplado pela informação que se deseja obter e, portanto, a Relação Sinal Ruído (SNR) é a medida utilizada para quantificar esse efeito.

As características do Sinal Mioelétrico bruto são evidenciadas pela Fig. 1. O período de ativação muscular, denominado *burst* de ativação, provoca mudanças significativas na amplitude do sinal. Já em um período de repouso muscular, o fenômeno de linha de base é observado.

Fig.2 Fluxo de condicionamento do SME sem utilização do TKE (a) e com utilização do TKE (b).

O processo de aquisição do SME é compreendido pelas etapas de captação, amplificação, filtragem, digitalização e armazenamento.

Durante a captação, o eletrodo é posicionado sob a pele do sujeito e, em função das diferenças de potencial do campo eletromagnético geradas pelo potencial de ação muscular, capta o sinal. Contudo, em detrimento da alta sensibilidade do sinal ao meio, como ao atrito entre o eletrodo e a pele e até mesmo a variação da rede elétrica, e sua baixa amplitude, se faz necessário um processo de amplificação do sinal. Infelizmente, não apenas as informações desejadas são amplificadas, mas também os ruídos. Por esta razão a etapa de filtragem se torna estritamente necessária, minimizando os eventos de desinteresse e melhorando a qualidade do sinal. A seguir, o sinal é convertido de analógico para digital e armazenado em sistemas computacionais.

O processamento do SME pode ser realizado no domínio da frequência ou no tempo de forma a demonstrar componentes de frequência ou indicadores referentes à magnitude da atividade muscular, respectivamente.

O processamento pelo domínio da frequência objetiva relacionar a influência de aspectos fisiológicos musculares, como o instante de disparo elétrico às alterações observadas na frequência do sinal. A observação do sinal através do espectro de frequência permite a obtenção de informações a respeito da fadiga muscular [1].

A representação pelo domínio do tempo corresponde à amplitude do sinal em um determinado instante. Para que a visualização desse efeito seja feita de forma apropriada, técnicas de PDS, como remoção da componente DC, retificação, suavização e normalização, são aplicadas.

A remoção da componente DC se justifica pelo evento de deslocamento da linha de base do sinal provocado por um fator limitante dos amplificadores ou pelo processo de aquisição, não expressando relação com a atividade muscular. A remoção é feita através da subtração do valor médio absoluto de cada amostra do sinal.

A seguir, o sinal é retificado, ocorrendo a eliminação de amplitudes negativas através do processo de retificação completa ou de meia onda. Dessa forma uma análise quantitativa pode ser efetuada. Para que a análise prossiga, filtros de suavização, como os de média móvel e RMS, são aplicados com a função de minimizar os eventos bruscos característicos do SME.

Por fim, a amplitude do sinal é normalizada para que se possa comparar eventos de forma correta, uma vez que o SME advém de diferentes indivíduos. A normalização consiste no estabelecimento de um escalar de referência correspondente a 100% do valor do sinal e utilizado no quociente do valor discreto de cada amostra do sinal.

B. Métodos para Detecção Automática da Ativação Muscular

A determinação da ocorrência da ativação muscular de forma automática a partir do SME é essencial, por exemplo, para o controle de próteses mioelétricas. Esses dispositivos desempenham sua função como membros artificiais a partir da detecção dos impulsos elétricos emanados dos músculos remanescentes da região de amputação, controlando o movimento ao detectar características específicas extraídas do sinal. Além disso, a detecção automática pode ser utilizada para compor um conjunto de treinos para uma rede neural artificial. Frente a este contexto, os métodos TKE e SPE são utilizados para este fim.

O método TKE foi proposto para realizar a detecção automática das contrações musculares em sinais com baixa SNR. Seu princípio consiste na capacidade que possui de destacar, a partir das variações instantâneas de amplitude e frequência, as variações abruptas do SME no domínio do tempo e cuja definição matemática é dada por:

$$\Psi[s[n]] = s[n]^2 + s[n+1]s[n-1] \quad (1)$$

onde $\Psi \in \mathbb{R}$ é o TKE, s é o SME e n o número da amostra.

A detecção automática é realizada pela técnica de *threshold* aplicada a uma envoltória do sinal no qual o mesmo é obtido através da aplicação de um filtro de suavização, podendo ele ser média móvel, RMS ou passa baixa. Normalmente, o SME é submetido a um filtro passa banda com frequência de corte em 30-300Hz.

Após, o sinal é retificado e submetido a um filtro passa baixa cuja frequência de corte se encontra em 50Hz. O método TKE se encontra como passo intermediário entre o filtro passa banda e a retificação, proporcionando um ressaltado nas variações abruptas do sinal. A Fig. 2 evidencia o fluxo de condicionamento do Sinal Mioelétrico sem e com a aplicação desse método.

O TKE é considerado como uma etapa do condicionamento do sinal, portanto é aplicado anteriormente ao filtro de suavização. Seus efeitos são evidentes quando relacionados à diminuição do ruído e melhoramento da

envoltória do sinal. Características como o baixo coeficiente de SNR e baixo custo computacional são notórios nesse método.

O método de *Sample Entropy* é baseado na entropia do sinal que, por sua vez, é uma medida da complexidade e aleatoriedade de sistemas dinâmicos temporais e aplicado de forma similar a um filtro de suavização com janela deslizante.

Para a aplicação da SPE, o primeiro passo é estabelecer um espaço m -dimensional, sendo que normalmente m é 2, evidenciado em (2).

$$x(p) = [x(p+k)]_{k=0}^{m-1} \quad p = 1, 2, \dots, n-m+1 \quad (2)$$

O passo seguinte é a determinação da tolerância r (recomenda-se entre 15 a 25% do desvio padrão) para que as probabilidades $B^m(r)$ e $A^m(r)$ sejam definidas.

A determinação de $B^m(r)$ é feita a partir das distâncias entre todas as combinações possíveis criadas por (2) para que se possa encontrar o valor médio nessa situação. A metodologia de cálculo para $A^m(r)$ é a mesma, porém a dimensão do espaço formado é $m+1$ para (2).

Uma vez que todas as dependências foram definidas, a SPE pode ser calculada por meio de (3).

$$\text{SampEn}(x, m, r) = -\ln\left(\frac{A^m(r)}{B^m(r)}\right) \quad (3)$$

Por fim, a atividade muscular é determinada aplicando uma rotina de *threshold* no domínio da SampEn, ou seja, no envelope obtido após o janelamento.

O método SPE é amplamente aplicado como ferramenta de análise para o diagnóstico de doenças cardiovasculares e detecção de eventos do comportamento motor, além de ser comumente utilizado quando há presença de sinais espúrios.

III. METODOLOGIA

A. Captação de Dados

Para que a análise comparativa dos métodos TKE e SPE fosse efetuada, utilizou-se dados sintéticos gerados a partir do gerador de dados artificiais. A utilização de dados dessa natureza é justificada pela baixa reprodutibilidade das amostras reais, uma vez que as mesmas estão sujeitas às alterações provenientes do meio.

B. Gerador de Dados Sintéticos

Um gerador de dados sintéticos corresponde a uma aplicação capaz de construir um sinal EMG a partir de um conjunto de entradas que especificam as características desejadas, tais como: número de bursts, período de duração dos mesmos, entre outras.

O gerador de SMES utilizado e desenvolvido durante este estudo permite determinar o tempo de duração do burst de ativação e de repouso, a duração total do sinal, fornecendo como saída o sinal especificado e outras quatro versões do mesmo com diferentes valores de SNR: 2dB, 8dB, 14dB e 20dB.

A arquitetura do gerador correspondeu à adição de variáveis de entradas, construção, formatação, adição de ruído para que fosse gerado o SME artificial. Durante a construção do sinal são removidas as componentes de frequência não típicas (10Hz a 500Hz) do EMG através da aplicação de filtros passa banda que irão, além de determinar as frequências, dar a forma típica ao espectro do sinal

(maiores energias entre 50-150Hz), de modo que sinal gerado se aproxime ao máximo de um sinal real.

Conhecer previamente as características do sinal EMG é fundamental para avaliação proposta neste estudo, pois permite quantificar o erro de cada um dos métodos analisados.

C. Implementação dos Métodos

Os dados de SME e SMES foram implementados em plataformas de *software* MATLAB/Octave, em sistema operacional Ubuntu 14.04.1 e processador Intel® Core™ i7-3610QM CPU 2.30GHz 64 bits.

D. Análise da Eficiência dos Métodos

Para avaliar os dois métodos, três critérios foram estabelecidos: precisão, tolerância a ruídos e custo computacional.

A precisão faz referência ao quão próximos dos valores reais estão os valores obtidos pelos métodos. Para isso, a latência quantifica esse processo ao corresponder à diferença entre o valor detectado e o instante de tempo real em que ocorreram os eventos de *onset* e *offset*.

A tolerância a ruídos indica os impactos gerados no sinal provocados pelos mesmos. Essa avaliação consiste em observar a variação da precisão para os sinais com ruídos.

O custo computacional se refere ao tempo necessário para que o algoritmo cumpra seu objetivo.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da performance consistiu em quantificar os critérios de avaliação de forma a obter uma resposta qualitativa dos métodos TKE e SPE.

A Tabela I apresenta a especificação utilizada para a construção dos dados de EMG sintéticos para frequência de amostragem em Hz (F_s), número de interações do gerador (R_n), tempo, em segundos, do período de repouso (τ_r) e ativação (τ_a), limite inferior (σ_{r0}^2) e superior (σ_{r1}^2) para o período de repouso e limite inferior (σ_{a0}^2) e superior (σ_{a1}^2) para o período de ativação. Contabilizou-se 5 sinais, cada um com 100s de duração e 200000 pontos para os 5 valores de SNR.

TABELA I. VALORES DE REFERÊNCIA

	Parâmetros							
	F_s	R_n	τ_r	τ_a	σ_{r0}^2	σ_{r1}^2	σ_{a0}^2	σ_{a1}^2
Valores	1000	100	0,4	0,6	3	30	200	400

Fonte: Elaborado pelo autor.

A. Precisão

A precisão admitida por este trabalho foi fundamentada sob o conceito de latência e representada por um número real, sendo esta medida em três aspectos: *onset* (λ_o), *offset* (λ_i) e *burst* de ativação ($\Delta\lambda$).

A latência de *onset* e *offset* correspondem a diferença dos instantes de início e fim do evento, respectivamente. Já a latência em *burst* de ativação é a diferença da duração da contração muscular representada pelo sinal.

Para as latências de *onset* e *offset*, quando o valor encontrado for de caráter negativo ou positivo, indicará que o instante de tempo do evento detectado está adiantado ou atrasado, respectivamente. Já para a latência de *burst*, o sinal

negativo indica que o tempo de duração medido é menor que o real e o positivo é maior ou igual.

A Tabela II apresenta a média da latência ($\bar{\lambda}$) e o desvio padrão obtidos, em segundos, determinados a partir de um sinal sintético livre de ruído. Uma vez que a latência corresponde à precisão, notou-se que o método SPE é mais preciso, ou seja, seus valores de latência estão mais próximos dos valores de referência em relação ao TKE, em todos os três aspectos.

TABELA II. VALORES MÉDIOS E DESVIO PADRÃO DE LATÊNCIA

Métodos	Aspectos de latência		
	$\bar{\lambda}_o$	$\bar{\lambda}_i$	$\Delta\bar{\lambda}$
TKE	0,033 ± 0,029	0,046 ± 0,018	0,079 ± 0,044
SPE	0,013 ± 0,012	0,023 ± 0,009	0,035 ± 0,017

Fonte: Elaborado pelo autor.

B. Tolerância a Ruídos

O segundo critério de avaliação refere-se ao quanto a latência pode ser afetada pela incidência de ruídos, sendo analisado através da precisão dos métodos para diferentes valores de SNR. Da mesma forma que a latência, a tolerância foi analisada em âmbitos de *onset*, *offset* e *burst* de ativação.

A Tabela III indica a variância (σ^2) das latências médias ($\bar{\lambda}$) encontradas nas SNRs para os três âmbitos estudados, em segundos. Um menor valor de variância significa uma menor interferência do ruído no sinal. Portanto o método TKE apresenta ser impactado de forma mais branda que o método SPE em *offset* e *burst* de ativação.

TABELA III. VARIÂNCIAS DA LATÊNCIA ONSET, OFFSET E BURST DE ATIVAÇÃO

Métodos	Variâncias de latência		
	$\sigma^2\lambda_o$	$\sigma^2\lambda_i$	$\sigma^2\Delta\lambda$
TKE	3,1835e-04	4,6925e-04	1,6130e-03
SPE	2,1563e-04	2,3815e-03	2,8835e-03

Fonte: elaborado pelo autor.

C. Custo Computacional

Para o conceito de detecção automática, o custo computacional é essencial. Por exemplo, uma prótese mioelétrica deve adquirir o sinal, identificar a contração muscular, classificá-la e enviar a instrução à sede de controle para que possa ocorrer uma tomada de decisão. Para isso, a prótese deve responder em uma faixa de tempo de 200ms [2] a 300ms [3] para que o usuário não perceba atraso de movimento.

O *buffer* é o dispositivo encarregado de armazenar os sinais para que algum sentido possa ser atribuído a eles. Ou seja, quanto menor o *buffer*, menor o tempo de processamento do sinal.

A Tabela IV contempla o tempo reservado ao *buffer* somado ao tempo de processamento médio, em milissegundos, utilizado pelos métodos para diferentes tamanhos de *buffer*.

TABELA IV. TEMPO PARA RESPOSTA PARA OS TAMANHOS DE BUFFER

Métodos	Tamanho do Buffer		
	64ms	128ms	200ms
TKE	69ms	134ms	209ms
SPE	422ms	964ms	1553ms

Fonte: elaborado pelo autor.

Com base nos resultados obtidos, nota-se que o método SPE possui um tempo total superior em todos os tamanhos de *Buffer*, inclusive ultrapassando o tempo limite de performance de 300ms, tornando-o inviável. Contudo, o método TKE é viável para todos os tamanhos de *Buffer*.

V. CONCLUSÃO

Vista a importância da detecção automática de SME para suas diversas aplicações, bem como as dificuldades englobadas pelas características do sinal, este trabalho analisou quantitativamente os métodos já fundamentados de Operador de Energia de Teager-Kaiser e *Sample Entropy* a fim de obter uma avaliação qualitativa dos mesmos. Para isso, SMES foram gerados a partir de um gerador de dados sintéticos para que fosse possibilitada uma análise mais precisa dos critérios, sendo esses a precisão, tolerância a ruídos e custo computacional.

Ambos os métodos se mostraram satisfatórios no que diz respeito a atenuar a presença de ruídos e exaltar as regiões de *burst* de ativação.

Em termos de critério de precisão, os sinais apresentaram valores para latência média na ordem de milésimos de segundo. O método SPE mostrou uma precisão maior em comparação ao método TKE em detrimento de seus valores inferiores ao segundo método.

A tolerância a ruídos foi medida através da variância da precisão a partir de sinais com diferentes SNR. Encontrou-se baixa variância nos valores entre os métodos, fato que indica uma satisfatória tolerância. O método de TKE demonstrou ser levemente mais tolerante a ruídos.

A análise do custo computacional objetivou o atendimento de requisitos impostos às aplicações em tempo real, nas quais o tempo de resposta deve ser inferior a 300ms. O método TKE apresentou tempo de resposta dentro da faixa estabelecida, enquanto o SPE não cumpriu essa exigência.

REFERENCES

- [1] LUCA, C. J. D. The use of surface electromyography in biomechanics. *Journal of applied biomechanics*, Human kinetics publishers, inc., vol. 13, pp. 135–163, 1997.
- [2] FARINA, D. et al. The extraction of neural information from the surface emg for the control of upper-limb prostheses: emerging avenues and challenges. *Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, IEEE Transactions on, IEEE, v. 22, n. 4, p. 797-809, 2014.
- [3] OSKOEI, M. A.; HU, H. Myoelectric control systems—a survey. *Biomedical Signal Processing and Control*, Elsevier, v. 2, n. 4, p. 275–294, 2007.
- [4] BASMAJIAN, J. V.; LUCA, C. D. Muscles alive. *Muscles alive: their functions revealed by electromyography*, Br Soc Rheumatology, v. 278, p. 126, 1985.
- [5] DING, J.-J. et al. Improved onset detection algorithm based on fractional power envelope match filter. In: *IEEE. Signal Processing Conference*, 2011 19th European. [S.l.], 2011. p. 709–713.
- [6] SOLNIK, S. et al. Teager-kaiser energy operator signal conditioning improves emg onset detection. *European journal of applied physiology*, Springer, v. 110, n. 3, p. 489–498, 2010.
- [7] STAUDE, G. et al. Onset detection in surface electromyographic signals: a systematic comparison of methods. *EURASIP Journal on Applied Signal Processing*, Hindawi Publishing Corp., v. 2001, n. 1, p. 67–81, 2001.
- [8] COSTA, M.; GOLDBERGER, A. L.; PENG, C.-K. Multiscale entropy analysis of complex physiologic time series. *Physical review letters*, APS, v. 89, n. 6, p. 068102, 2002.

